

**QO‘QON XONLIGI DAVRIDA NAMANGAN SHAHRIDAGI
MADRASA VA MAKTABLAR TAHLILI**

Bobir Abduqodirov,

O‘zbekiston xalqaro islom akademiyasi

Tarix (Islom sivilizatsiyasi)

mutaxassisligi 2-kurs magistri

[*boburabdiqodirov@gmail.com*](mailto:boburabdiqodirov@gmail.com)

Annotatsiya: *Mazkur maqolada Qo‘qon xonligi davrida Namangan viloyatida faoliyat ko‘rsatgan maktab va madrasalarning tashkil topishi, ularning soni, tuzilishi va ijtimoiy-ma‘naviy hayotdagi o‘rni tahlil qilinadi. Asosan 1882–1888-yillarga oid arxiv hujjatlari asosida o‘sha davrdagi ta‘lim muassasalarining soni, joylashuvi, o‘quvchilar va o‘qituvchilar tarkibi, shuningdek, moddiy texnik bazasi o‘rganilgan. Maqolada XVI–XIX asrlarda bunyod etilgan mashhur madrasalar haqida muhim tarixiy-ma‘lumotlar keltirilib, ularning Namangan madaniy-ma‘rifiy hayotidagi roli yoritilgan. Shuningdek, V.P. Nalivkinning statistik hujjatlari va mustaqillikdan keyingi ensiklopedik nashrlar asosida tarixiy obyektlarning bugungi holati va tarixiy ahamiyati ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Tadqiqot natijasida Namangandagi madrasalar faqat diniy ta‘lim emas, balki davlat boshqaruvi uchun kadrlar tayyorlashda ham muhim rol o‘ynagani aniqlangan.*

Annotation. *This article analyzes the establishment, number, structure, and socio-cultural role of schools and madrasahs operating in the Namangan region during the Kokand Khanate. Based on archival documents from the years 1882–1888, the study explores the number, location, student and teacher composition, and material conditions of educational institutions of the period. The article provides historical information about prominent madrasahs built between the 16th and 19th centuries and highlights their role in the cultural and intellectual life of Namangan. Using statistical reports by V.P. Nalivkin and modern encyclopedic publications from the independence period, the current state and historical significance of these educational sites are examined. The research concludes that madrasahs in Namangan not only provided religious education but also played a key role in training personnel for state administration.*

Kalit so‘zlar :*Qo‘qon xonligi, Namangan viloyati, madrasa, maktab, XIX asr, arxiv hujjatlari, ta‘lim tarixi, diniy-ma‘rifiy muassasalar, V.P. Nalivkin, Chust, Chodak, tarixiy yodgorliklar.*

Keywords (in English): Kokand Khanate, Namangan region, madrasa, school, 19th century, archival documents, educational history, religious and educational institutions, V.P. Nalivkin, Chust, Chodak, historical monuments.

Qo‘qon xonligining Namangan viloyati qadimdan madaniyat, ilm-ma‘rifat rivojlangan o‘lkalardan biri bo‘lgan. Bunga qisman Namanganning tog‘li hududidagi Chodak qishlog‘iga o‘qimishli, ilmli, ziyoli xo‘jalarni ko‘chib kelib joylashib qolganligi ta‘sir ko‘rsatgan. Ularning Chodakka qachon, qaysi joydan ko‘chib kelganligi to‘g‘risida bizda hozircha aniq ma‘lumotlar yo‘q.

Namangandagi XVI-XVIII asrlarga oid maktab, qorixona va madrasalar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar turli tadqiqotchilar tomonidan izlanishlanishlar natijasida bizgacha yetib kelganini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Davlat arxinining Farg‘ona viloyati boshqarmasi arxiv fondidagi “Namangan uyezdi bo‘yicha o‘quv yurtlari to‘g‘risidagi 1887 va 1888-yillarga tegishli xabarnoma”¹ nomli hujjatdan olingan. Bu hujjat Namangan uyezdi boshlig‘i polkovnik Arvanitakining 1889-yil boshlarida Farg‘ona viloyati boshqarmasiga yuborilgan xabarnomaning tasdiqlangan nusxasi. Hujjatning asl nusxasi Turkiston o‘lkasi o‘quv yurtlari boshqarmasiga yuborilgan. Arxivda Namangan uyezdi o‘quv yurtlarining 1882, 1884, 1885 va 1886-yillarga tegishli xabarnomalari ham saqlangan. Bu hujjatlar jadval shaklida tayyorlangan bo‘lib, ularda maktab, madrasalarning nomi, tashkil qilingan yili, o‘qituvchi va o‘quvchilar soni, har bir o‘quv yurtiga sarflangan mablag‘, o‘quv yurtining manzili: shahar, qishloq, volost nomlari ko‘rsatilgan.

1882-yil bo‘yicha berilgan xabarnomada 17 madrasa va 62 ta maktab bo‘yicha ma‘lumot berilgan. 1887 va 1888-yillar bo‘yicha xabarnomada 42 ta madrasa va 296 ta maktab haqida ma‘lumot berilgan. Madrasa va maktablar sonidagi farqning sababi, 1882-yilda ular to‘la ro‘yxatga olinmagan. 1887 va 1888-yillarda nisbatan to‘la ro‘yxatga olingan bo‘lishi kerak. Chunki qisqa vaqt ichida, 5-6 yilda 25 ta madrasa va 134 ta yangi maktab bunyod etilishi mumkin emas. Bu fikrni 1887 va 1888-yillarda maktablar sonida o‘zgarish bo‘lmaganligini tasdiqlaydi. Ammo, Alixojiyevning nomzodlik dissertatsiyasidagi ma‘lumotlarga ko‘ra 1893-yilga kelib esa xonlikning sobiq hududlaridagi madrasalarning umumiy soni 164 tani tashkil etgan, o‘sha vaqtda Turkiston o‘lkasidagi jami 227 ta madrasaning yarmidan ortig‘ini tashkil qilgan. Shundan Qo‘qon shahrida 34 ta, Marg‘ilon shahrida 28 ta, Toshkent shahrida 21 ta,

¹ Алимов И. Қўқон хонлиги мадраса ва мактаблари тарихи. –Т.: Фан, 2017. -Б. 218.

Andijon shahrida 17 ta, Namangan shahrida 10 ta² madrasa faoliyat yuritganligi qayd etilgan.

XVI-XVIII asrlarda Namanganda Chodak qishlog'ida 1578-yilda 1 ta madrasa va Koson qishlog'ida Xapalaxo'ja mahallasida tashkil qilingan 1 ta qorixona bo'lgan. Bundan tashqari Namangan shahrida 1683-yilda qurilgan Do'st og'alik nomli madrasa, 1788-yilda Namangan shahrining Chuqurko'cha qismida bunyod etilgan Azizxon Eshon madrasasi, To'raqo'rg'on qishlog'ida 1798-yilda qurilgan Xonxo'ja eshon madrasasi, Namangan shahrining Labbaytog'a qismida 1727-yilda bunyod etilgan Abdullaxo'ja eshon madrasasi, Namangan shahrining yana o'sha Chuqurko'cha qismida 1788-yilda faoliyat ko'rsata boshlagan Ismoilxo'ja eshon madrasasi kabi bir qator madrasalarda tolibi ilm axli o'z ta'lim olganlar. Endi Qo'qon xonligi Namangan viloyatida XIX asrda, aniqrog'i, 1801-1876-yillarda Qo'qon xonligi Rossiya imperiyasi tomonidan bosib olinguniga qadar bunyod etilgan madrasalar faoliyati to'g'risida to'xtalamiz. 1887-yilda Namangan uyezddida Turkiston general-gubernatorligi Namangan uyezdi rahbarlari tomonidan ro'yxatga olingan o'quv yurtlari ichida 42 ta madrasa ro'yxatga olingan³. Tashkil etilgan yillariga qaraganda barcha madrasalardan ko'pchiligi 1801-1876-yillarda barpo etilgan.

V.P.Nalivkinning 1891-1892-o'quv yilidagi "Farg'ona viloyati musulmon madrasalari holati to'g'risidagi ma'lumotlar" nomli hujjattida ko'rsatilishicha, bu madrasa 32 ta xona va 2 darsxonadan iborat bo'lgan⁴. Uning tarkibida masjid, ayvon, xonaqoh, oshxona bo'lgan. Madrasa Chust shahridagi Xazrat Mavlono Lutfillo mozori yonida joylashgan edi. Maxmud dasturxonchi⁵ o'zi barpo etgan madrasaga Xazrat Mavlono nomini bergan. Bu mashhur mozorni Namangan viloyatining Varzik tumani Sullam qishlog'ida va Farg'ona viloyatining Buvayda tumani Kartan qishlog'ida 1549-yili vaqf qilingan yerlari bo'lgan⁶.

Qo'qon xonligining 1876-yilda Rossiya imperiyasi tomonidan ishg'ol etilgandan so'ng Farg'ona viloyatida yangi tuzum hukm surdi. Sovet davrida chop etilgan "O'zbekiston sovet ensiklopediyasi"da va mustaqillik yillarida chop etilgan "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi"da Namanganda 1892-yilda bunyod etilgan G'oyib Nazir madrasasi va 1910-1912-yillarda barpo etilgan Mulla Qirg'iz madrasasi

² Алихожиев. М.Кўкон хонлигининг маданий ҳаётида мактаб ва мадрасаларнинг тутган ўрни дисс. –Ташкент: 2012. – Б.75.

³ Алимов И. Кўкон хонлиги мадраса ва мактаблари тарихи. –Т.: Фан, 2017. –Б.227.

⁴ Наливкин В.П. Сведения о состоянии мусульманских медресе Ферганской области в 1891–1892 учебном году. – Архивный фонд: ОР РЦГА РУз, Фонд №..., Опись №..., Дело №... – Ташкент, 1892.

⁵ Махмуд дастурхончи (тўлик исми Махмуд Бобо дастурхончи Ҳасанжон ўғли) Кўкон хони Муҳаммад Алихоннинг вазири ва Лашкар бекларбегининг яқин дўсти бўлган

⁶ Алимов И. Кўкон хонлиги мадраса ва мактаблари тарихи. –Т.: Фан, 2017. –Б.234.

to'g'risida ma'lumot bergan, xolos. Jumladan, Mullo Qirg'iz madrasasi – Namangan shahrining Chorsu maydonidagi me'morchilik obidasi bo'lib, u 1910-1912 yillarda Mulla Qirg'iz Mashrabboy o'g'li mablag'i hisobiga barpo etilgan. Madrasa binosi chizmasida notekis besh qirrali ko'rinishga ega bo'lib, uning bunday shaklda loyihalanishiga u joylashgan er maydoni notekisligi sabab bo'lgan. Yodgorlikning bosh fasadi ikki qavatli, qolgan qismi esa bir qavatli qilib qurilgan. Hovliga kirilgach, o'ng tomonida gumbazli darsxona hamda masjid joylashgan. Madrasa binosini bezatishda asosiy e'tibor bosh fasadga qaratilib, u ikki qavatli qilib, o'rtasida baland va ko'rkam peshtoq, uning ikki yonida ikki qavatli ravoqli hujralar, burchagida esa aylana shaklidagi guldastalar tartibli joylashtirilgan. Peshtoq timpani, yarim sakkiz qirrali ravoq ichi, guldastalari turli rangdagi koshinlar bilan bezatilgan.

Xulosa qilib aytganda, Qo'qon xonligidagi Namangan viloyatining ko'p sonli madrasalari davlat tashkilotlari uchun ko'plab mutaxassislar yetishtirib bergan. Madrasalarni bitirganlar xonlik idoralarida mirza, ish yurituvchi, qozixonada qozi, muftiy, a'lam, masjidlarda imom, xatib lavozimlarida xizmat qilgan. Madrasani tugatgan mullalar Namangan viloyatining madaniyatini rivojlantirish ishiga muhim hissa qo'shganlar. Ular orasidan yozuvchilar, shoirlar, olimlar yetishib chiqqan. Viloyatdagi madrasalarni tamomlab, Buxoro, Qo'qondagi mashhur madrasalarda malakasini oshirib, diniy ilmlar asosini chuqur egallagan mullalar madrasalarda mudarris, mutavalli lavozimlarida ishlagan. Ko'pchilik madrasalarni bitirganlar Namangan maktablarida domla, korxonalarda ish boshqaruvchi bo'lib yoshlarga ta'lim-tarbiya berishgan. Madrasani tugatib, keng bilimli bo'lgan ziyolilar Namangan viloyatini rivojlantirishga, ayniqsa, uning madaniyati gullab-yashnashiga xizmat qilganlar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi, Farg'ona viloyati boshqarmasi fondi. "Namangan uyezdi bo'yicha o'quv yurtlari to'g'risidagi 1887 va 1888-yillarga tegishli xabarnoma". 1889-yil. Polkovnik Arvanitaki xabarnomasi.
2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy Davlat Arxivi, Farg'ona viloyati boshqarmasi fondi. Namangan uyezdi o'quv yurtlariga oid 1882, 1884, 1885 va 1886-yillardagi xabarnomalar.
3. Наливкин В.П. Сведения о состоянии мусульманских медресе Ферганской области в 1891–1892 учебном году. – Архивный фонд: ОР РЦГА РУз, Фонд №..., Опись №..., Дело №... – Ташкент, 1892.
4. O'zbekiston sovet ensiklopediyasi. Toshkent: Fan, 1971–1978. (11 jildlik).
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. Toshkent: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2000–2005. (12 jildlik).